

IJODKOR
O'QITUVCHI

ТВОРЧЕСКИЙ
УЧИТЕЛЬ

CREATIVE
TEACHER

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

IJODKOR O'QITUVCHI
ILMIY-USLUBIY JURNAL

MATERIALLARI TO'PLAMI

5-MAY, 2022-YIL

18-SON

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLAR JINSIY A‘ZOLARINIG TAKRORIY YALLIG‘LANISH KASALLIKLARI DIAGNOSTIKA VA DA‘VOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

**Toshkent davlat stomatologiya instituti
doktoranti Z.N.Qodirova**

Shu o‘rinda reproduktiv salomatlik tushunchasiga izoh bersak. Reproductiv salomatlik – reproduktiv tizim va uning faoliyatiga bog‘liq barcha masalalar borasida nafaqat kasallik va kamchiliklar yo‘qligi bo‘libgina qolmay, balki to‘liq jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonlik holatidir. Reproductiv salomatlik va reproduktiv huquq tushunchasi ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1994-yilda bo‘lib o‘tgan aholishunoslik masalalariga bag‘ishlangan kongressida ilgari surilgan va shundan buyon ushbu ezgu tashabbusni ro‘yobga chiqarishda keng qamrovli ishlar amalga oshirilyapti.

Mamlakatimizda ham so‘nggi yillarda tibbiyot tizimida bu yo‘nalishdagi ishlar natijasida xalqimizga birlamchi tibbiy-profilaktika, ixtisoslashgan, shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatishda salmoqli natijalarga erishilyapti.

Ona-bola skrining xizmatining zamonaviy yutuqlaridan har bir homilador ayol bahramand bo‘lmoqda.

Ayol borki, olam munavvar. U mehribon uy bekasi, xonadon charog‘boni bo‘lish bilan bir qatorda kelajagimiz bo‘lmish yosh avlodni dunyoga keltiruvchi ona hamdir. Uning salomatligi jamiyatda sog‘lom muhitning yaratilishida asosiy omildir. Shu bois oila va jamiyatda reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, jismonan va ma‘nan barkamol avlodni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish kerakki, reproduktiv salomatlikni muhofaza qilishning 12 tamoyili bor, bular quyidagilar:

- Xavfsiz homiladorlik;
- Bexatar tug‘ruqlar;
- Chilla davridagi malakali yordam;
- Istalmagan homiladorlikning oldini olish;

- Tug‘ruqlar oralig‘ini 3 yil va undan ortiq muddatga saqlash;
- Zamonaviy kontratseptiv vositalar haqida aholiga keng ma’lumot berish;
- Jinsiy yo‘l orqali yuqadigan kasalliklarning oldini olish, tashxislash va davolash /OIVni oldini olish;

- Bepushtlikning oldini olish;
- O‘sma va o‘smaoldi kasalliklarining oldini olish;
- Ona suti bilan boqish targ‘iboti;
- Onalik va bolalik muhofazasi;
- O‘smirlar reproduktiv salomatligi va jinsiy tarbiyasi.
- Ketma-ket tug‘ruq – eng og‘ir muammo.

Yuqorida keltirilgan qoidalarning har biri aholi reproduktiv salomatligini asrashda juda muhim. Biroq ular orasida jahon tibbiyotida intergenetik interval, deb ataladigan, sodda qilib aytganda tug‘ruqlar orasida kamida uch yil oraliqni saqlamaslik eng og‘riqli muammodir. Ketma-ket farzand ko‘rish onaning ham, bolaning ham hayoti va salomatligini katta xavfga qo‘yishi tibbiyotda o‘z isbotini topgan. Mamlakatimizda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, zamonaviy tibbiy xizmat ko‘rsatishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilinib, ular hayotga tatbiq etilyapti.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasida “Farzandlar ota-onalarning nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.

Ekstrakorporal urug‘lantirish jarayoni qonunchilikka kiritildi, Senat “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunni ma’qulladi.

Tibbiy xizmatlar hammabopligi va sifati, shaxsiy hayotga aralashuvlardan himoya va oilaviy sirlarni saqlash, insonparvarlik va insonga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, shuningdek erkaklar va ayollar tengligi reproduktiv salomatlik va oilani rejalashtirishni muhofaza qilishning asosiy tamoyillari etib belgilandi.

Hujjatda qayd etilishicha, davlat fuqarolarning quyidagi huquqlari kafolatlaydi:

reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish va ularning reproduktiv huquqlarini amalga oshirish;

Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish bo'yicha xizmatlarning hammabopligi va izchilligi;

Tahqirlash, tahdid va zo'raonliklarsiz sog'lom oilani shakllantirish to'g'risidagi qarorlarni qabul qilish;

Ularning shaxsiy hayotiga aralashmaslik, shaxsiy va oilaviy sirlarni saqlash;

Bepul birinchi tibbiy-sanitar yordam;

Fuqarolarning mustaqil qabul qilgan qarorlari asosida reproduktiv huquqlarini amalga oshirish.

Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish fuqarolarning reproduktiv salomatligi to'g'risidagi ishonchli va to'liq ma'lumotlarni olish, homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi tadbirlar, davolash jarayonlari va xizmatlar, homiladorlik va bolani tug'ish jarayonining asoratlar va muammolarsiz kechishini ta'minlash, reproduktiv tizimlar kasalliklaridan ogohlantirish va davolash, jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklardan ogohlantirish va ularni davolash, homiladorlikdan xavfsiz sun'iy tanaffus, kontratsepsiya uslublari to'g'risida ma'lumot olish kabilarni nazarda tutadi.

Hujjat bilan qonunchilikka fuqarolarning reproduktiv salomatligi, yordamchi reproduktiv texnologiyalar va boshqalar kiritilmoqda. Qonun loyahasiga kiritilgan surrogat onalik, kriokonservatsiya va donorlik kabi tushuncha va bandlar olib tashlandi.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisiga kiritilgan qonun loyahasida muhokamalarida surrogat onalik, embrionlar donorligi kabi alohida zamonaviy yordamchi reproduktiv texnologiya turlarini qonunchilikka kiritishga hali vaqt borligi to'g'risida qaror qabul qilingan.

Qonunda quyidagi yordamchi reproduktiv texnologiyalar sanab o'tilgan:

ekstrakorporal urug'lantirish (erkak va ayol jinsiy hujayralarini ayol organizmidan tashqaridan sun'iy birlashtirish, embrionni rivojlantirish va ushbu birlashma natijasini keyinchalik ona bachadoniga ko'chirish)

sun’iy inseminatsiya - erkak jinsiy hujayrasini ayol bachadoniga kiritish; spermatozoidlarni intratsitoplazmatik inyeksiya qilish erkak jinsiy hujayrasini ayol jinsiy hujayrasiga kiritish, embrionni rivojlantirib, so‘ng uni ayol bachadoniga kiritish (IKSI) preimplantatsion genetik diagnostika inson embrionini ayol bachadoniga kiritishga qadar genetik kasalliklar diagnostikasi (faqat nasliy kasalliklar uchun o‘tkaziladi).

Reproduktiv texnologiyalardan foydalanishda jinsiy hujayralar, embrionlar va reproduktiv organlar to‘qimalarining biologik funksiyalarini qayta tiklash imkoni bilan saqlashga ruxsat beriladi. Biroq ushbu biomateriallardan harbiy, sanoat va tijoriy maqsadlarda foydalanish qat’iy taqiqlanishi qayd etildi.

Yordamchi reproduktiv texnologiyalarni qo‘llash hamda ishtirokchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar shifokor siri hisoblanadi.

Hujjatda ayolning xohishiga ko‘ra 12 haftagacha homiladorlik davrida, homilador ayol hayotiga tahdid soluvchi tibbiy ko‘rsatkichlar mavjud bo‘lgan taqdirda — homiladorlik muddatidan qat’i nazar homiladorlikni sun’iy to‘xtatish belgilandi.

Qonunda ayol kishi homiladorlikka, homiladorlikni sun’iy to‘xtatish va kontratsepsiyadan foydalanishga majburlanmasligi qayd etiladi.

Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi” deb belgilab qo‘yilganligi ham fikrimizning yorqin ifodasidir. Shuni alohida ta’kidlash joizki, bu borada davlatimiz rahbarining 2014-yil 1-avgustdagi “2014-2018-yillarda O‘zbekistonda aholining reproduktiv salomatligini yanada mustahkamlash, onalar, bolalar va o‘smirlar sog‘lig‘ini muhofaza qilish borasidagi davlat dasturi to‘g‘risida”gi Qarori barcha tibbiyot xodimlari uchun ham muhim dasturilamal bo‘lmoqda. Qaror ijrosiga muvofiq, Navoiy shahrida ham salmoqli ishlar amalga oshirilib, tibbiyot xodimlari aholi salomatligi yo‘lida fidokorona mehnat qilishmoqda. Tug‘ish yoshidagi ayollar chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilib, sog‘lomlashtirilgandan keyin homiladorlikka ruxsat beriladi. Homiladorlikning ilk davridan davlat tomonidan bepul polivitaminlar berilishi, bolalarning sog‘lom tug‘ilishiga zamin yaratmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda har bir homilador

ayol to‘liq UTT, perinatal skriningdan o‘tkazilib, tug‘ma rivojlanish nuqsonlari o‘z vaqtida aniqlanyapti va tibbiy ko‘rsatma asosida homiladorlik to‘xtatilyapti. Hozirgi

kunda viloyat perinatal markazida homiladorlar, onalar va chaqaloqlarga ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam va parvarish jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti tavsiyalari va standartlariga mos keladi. "Salomatlik 1", "Salomatlik 2" loyihalari asosida markaz bo‘limlari zamonaviy yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar va jihozlar bilan ta‘minlangan.

“Bexatar onalik”, “Ko‘krak suti bilan boqish”, “Sog‘lom va bemor bolalar parvarishi”, “Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar birlamchi reanimatsiyasi” kabi dasturlar asosida bilim va malakasini oshirib borayotgan shifokorlar ona va bola salomatligi muhofazasi, tashxis qo‘yish va tibbiy yordam ko‘rsatishda ilg‘or tajriba va zamonaviy uskunalaridan samarali foydalanmoqda. Buning natijasida ish sifati oshib, markazda homilador ayollar va chaqaloqlarga ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam va parvarish keskin darajada yaxshilandi. Zamonaviy neonatal jihozlar tufayli tug‘ilayotgan juda kam vaznli, bemor chaqaloqlar orasida o‘lim holatlari va asoratlar kamayishiga erishildi. Ayni paytda tana vazni 500 grammdan yuqori tug‘ilgan har bir chaqaloqni davolash uchun markazda to‘liq sharoitlar yaratilgan. Tug‘ilgan chaqaloqlardan profilaktik emlashlar va skrining tekshiruvlar uchun tahlillar olinmoqda. Tizimdagi bunday izchil islohotlar samarasi Navoiy viloyat bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi ham zamonaviy tibbiy jihozlar bilan boyidi.

Murg‘ak qalblarga kerakli tibbiy yordam ko‘rsatish uchun chaqaloqlar bo‘limiga ham yangi tibbiy jihozlar olindi.

Masalan, fototerapiya lampasi rangi sarg‘aygan chaqaloqlarni davolashga moslashtirilgan. Bolaning rangi sog‘lom bolalarnikidek bo‘lishi uchun ularni lapa yorug‘ligida saqlaymiz. Ko‘tarib yurishga moslashtirilgan UZI apparati ham og‘ir ahvolda yotgan bemorlarni joyida tekshirib ko‘rishda juda qo‘l kelyapti. Bundan tashqari, markazning 1 va 2-bolalar kasalliklari bo‘limlarida allergologiya, pulmanologiya, gematologiya, nefralogiya, gastroenterologiya, ardiorevmatologiya

kasalliklarini davolash imkoniyatlari ham kengaydi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish, ularning sog'ligiga jiddiy e'tibor qaratish maqsadida shahar tibbiyot birlashmasida ham qator ishlar amalga oshirildi.

Jumladan, birlashmaga qarashli 23404 nafar tug'ish yoshidagi ayollarni sog'ligini mustahkamlash uchun joriy yilning 10 oyi davomida 22971 nafari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shu vaqt ichida tibbiyot birlashmasi bo'yicha 1585 nafar homilador ayol nazoratga olingan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilgiga nisbatan 30 nafarga ko'paygan.

Ularda irsiy kasalliklar va bolalikdan nogironlikni oldini olish maqsadida homiladorlikning 10-14 haftasigacha 1326 nafar homilador ayol 1-bosqich skrining tekshiruvidan o'tkazildi va 70 nafarida turli xil patologik o'zgarishlar aniqlanib, homiladorlik to'xtatildi. Bu tekshiruvlar nafaqat jamiyatimizda ona-bolani xastalanishini, balki oilada nuqsonli farzandning dunyoga kelishini oldini oladi. Bu kabi sa'y-harakatlar aholi reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sog'lom bola tug'ilishi, jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim omil bo'lmoqda. Chunki, sog'lom onadan, sog'lom bola dunyoga kelishi ayni haqiqat. Zero, ayol jamiyat ko'rki ekanligini aslo unutmang.